

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

PSIXOLOG TALABALARDA TOLERANTLIK VA MADANIYATLARARO KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna
 Toshkent amaliy fanlar universiteti
 "Psixologiya" kafedrası katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-7141-5051

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak psixologlarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tolerantlik turli millat, madaniyat va e'tiqod vakillarini hurmat qilish hamda ularning qarashlarini qadrlash qobiliyati sifatida izohlanadi. Madaniyatlararo kompetensiya esa psixologning turli madaniy muhitlarda samarali muloqot qilish, moslashish va madaniy to'siqlarni yengish salohiyatini anglatadi. Maqolada ushbu sifatlarning psixolog kasbiy faoliyatidagi o'rni, ularni rivojlantirishning samarali metodlari, jumladan interfaol ta'lim texnologiyalari, madaniyatlararo amaliyot va shaxsiy refleksiya jarayonlari yoritiladi. Natijada tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirish bo'lajak psixologlarning professional tayyorgarligini oshirish va ijtimoiy munosabatlarda barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, kompetensiya, kasbiy-shaxsiy, ma'naviy-axloqiy, konseptual, destruktiv, interfaol, refleksiv, kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: This article examines the process of developing tolerance and intercultural competences in future psychologists from a scientific and theoretical perspective. Tolerance is defined as the ability to respect representatives of different nationalities, cultures, and beliefs, as well as to value their perspectives. Intercultural competence is understood as a psychologist's ability to interact effectively in diverse cultural environments, adapt, and overcome cultural barriers. The article highlights the significance of these qualities in psychologists' professional activity, as well as effective methods for their development, including interactive educational technologies, intercultural practice, and personal reflection. As a result, it is substantiated that the development of tolerance and intercultural competences is an important factor in enhancing the professional training of future psychologists and ensuring stability in social relations.

Key words: tolerance, competence, professional-personal, spiritual-moral, conceptual, destructive, interactive, reflective, professional training.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования толерантности и межкультурных компетенций у будущих психологов с научно-теоретической точки зрения. Толерантность трактуется как способность уважать представителей различных национальностей, культур и вероисповеданий, а также ценить их взгляды. Межкультурная компетенция понимается как умение психолога эффективно взаимодействовать в различных культурных средах, адаптироваться и преодолевать культурные барьеры. В статье освещается значение этих качеств в профессиональной деятельности психолога, а также эффективные методы их развития, включая интерактивные образовательные технологии, межкультурную практику и процесс личной рефлексии. В результате обосновано, что развитие толерантности и межкультурных компетенций является важным фактором повышения профессиональной подготовки будущих психологов и обеспечения стабильности в социальных отношениях.

Ключевые слова: толерантность, компетентность, профессионально-личностная, духовно-нравственная, концептуальная, деструктивная, интерактивная, рефлексивная, профессиональная подготовка.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida insonlar o'rtasidagi muloqot doirasi tobora kengayib, turli millat, madaniyat va diniy e'tiqod vakillari bilan bevosita yoki bilvosita aloqalar kuchaymoqda. Shu sababli bo'lajak psixologlarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish nafaqat kasbiy muvaffaqiyat, balki jamiyatdagi barqaror ijtimoiy munosabatlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon xalqlari pedagogik tafakkuri taraqqiyotida muhim o'rin tutgan tolerantlik fenomeni bugungi axborotlashuv jamiyatida alohida ma'naviy-axloqiy, madaniy hamda pedagogik konseptuallikni amaliyotga tatbiq etmoqda. Insoniyat globallashuv jarayonida gumanistik qadriyatlardan begonalashuv va axloqiy inqiroz xavfidan xavotirga tushmoqda. Shu jihatdan

dunyo miqyosida barqarorlikni, totuvlikni, millatlar, turli xalqlar hamda elatlar orasida tolerantlik tamoyilini ta'minlash, shuningdek, bu boradagi gumanizm g'oyalari ilmiy jihatdan tahlil etish bugungi kunda dolzarb masalaga aylanmoqda. Jahonning oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, pedagogning kasbiy kompetentligi, uning ma'naviy-axloqiy hamda gumanistik (bag'rikenglik, sabr-toqatlilik, mehr-muhabbat, o'zgalarning manfaatlarini qo'llab-quvvatlash) xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga oid ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Ayniqsa, bugungi kunda insonlararo va millatlararo totuvlikni, diniy bag'rikenglikni ta'minlash, destruktiv xususiyatlar va bag'ritoshlik kabi salbiy holatlarga qarshi kurasha oladigan tolerantlik immunitetiga ega yoshlarni voyaga yetkazish hamda ularni bunyodkorlik g'oyalari asosida tarbiyalashni pedagogik-psixologik hamda metodik yondashuvlar asosida ilmiy tadqiq etish zarurati kuchaymoqda. Tolerantlik faqat boshqa insonlarning farqlarini qabul qilish emas, balki ularni qadrlash va konstruktiv muloqotga kirishish qobiliyatidir. Madaniyatlara kompetensiya esa turli madaniy muhitlarda samarali ishlash va muloqot qilish salohiyatini anglatadi. Psixolog ta'limida ushbu sifatlarni shakllantirish talabalarni kelajakda turli xil mijozlar bilan ishlashga tayyorlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak psixolog talabalarining shaxsiy xususiyatlari va xulq-atvorini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-madaniy muhitni yaratishga mo'ljallangan oliy o'quv yurtlari (ijtimoiy institut sifatida) yoshlarda tolerantlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshlar tolerantligini shakllantirish jarayoni ijtimoiy ta'lim bilan bog'liq bo'lib, bu ijtimoiy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini va uning rivojlanish omillarini hisobga olgan holda shaxsning o'zini o'zi anglashiga yo'naltirilgan universitet muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Tolerantlik psixologning professional etikasi va shaxsiy fazilatlar orasida markaziy o'rinni egallaydi. Mijozlarning millati, dini, jinsi va ijtimoiy maqomidan qat'i nazar, ularni hurmat qilish psixologik yordam sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Madaniyatlara kompetensiya turli madaniy guruhlar vakillarini tushunish, ularga moslashish hamda muloqot jarayonida madaniy to'siqlarni yengish qobiliyatidir. Psixologlar uchun bu ko'nikma chet elda o'qigan, immigratsiya qilgan yoki boshqa madaniy muhitdan kelgan mijozlar bilan ishlashda zarur hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak psixolog talabalarning shaxsiy va kasbiy tayyorgarlik bosqichida insonning kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida kasbiy hamda shaxsiy rivojlanishi, shuningdek talabalarning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligining sifat jihatidan yangi darajalariga erishishi bilan tavsiflanadigan qaytarilmas o'zgarishlar jarayoni hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tadqiqotda kasbiy va shaxsiy rivojlanish kasbiy o'sish sifatida talqin etiladi. Jarayon sifatida ta'kidlash mumkinki, madaniyatlara kompetensiya insonning turli madaniyatlar bilan samarali muloqot qilishi va moslashishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma hamda qadriyatlar majmuasidir. Bu qobiliyat psixolog uchun mijoz bilan o'zaro ishonchli munosabat o'rnatishda asosiy omillardan biridir. B. G. Ananyevning so'zlariga ko'ra, talabalik yoshi insonning asosiy sotsiogen salohiyatini rivojlantirish uchun sezgir davrdir ^[1]. Oliy ma'lumot olish psixikaning rivojlanishiga va shaxsning individual fazilatlariga ta'sir ko'rsatadi. Biroq buning uchun qulay sharoitlar zarur, shundagina universitetda o'qish yillari davomida talabalar psixikaning barcha darajalarini rivojlantiradilar. E. Eriksonning ta'kidlashicha, yoshlik davri ijtimoiy va individual-shaxsiy tanlov, identifikatsiya hamda o'z taqdirini o'zi belgilashda namoyon bo'ladigan o'ziga xoslik inqirozi bilan ajralib turadi ^[2].

Talabalik yoshi tolerantlikni shakllantirish uchun eng maqbul davr bo'lib, bunga quyidagilar yordam beradi: o'z madaniy o'ziga xosligi masalalariga e'tibor, boshqa odamlarning turmush tarziga qiziqish, inson munosabatlari sohasidagi o'z mavqeini aniqlash, dolzarb muammolar bo'yicha o'z fikrini bildirish istagi, refleksiya va ijtimoiy mas'uliyat hissi. Shu bilan birga, tolerantlikni shakllantirishdagi to'siqlar sifatida ayrim yoshlarning ziddiyatga moyilligi, tajovuzkorligi, xudbinligi, infantilizmi, atrof-muhit tomonidan shakllantirilgan fikrlash stereotiplari hamda guruhbozlik keltiriladi. Bennetning fikricha, tolerantlik faqat boshqacha fikrlarni qabul qilish emas, balki ularni tushunish va qadrlashga bo'lgan ongli intilishdir ^[3]. Psixologlar uchun bu fazilat mijozning hayot tajribasini baholamasdan tinglash imkonini beradi. Inson munosabatlarida tolerantlikni tarbiyalash XXI asrda ta'limning eng muhim strategik vazifalaridan biri bo'lib, universitetda o'quv jarayonini tashkil etishda, tegishli ijtimoiy-madaniy muhitni yaratishda, talabalarning ma'naviy salohiyatini rivojlantirishning o'ziga xos shakl va usullarini tanlashda hamda turli madaniyat va e'tiqod vakillariga nisbatan tolerant munosabatni shakllantirishda maxsus yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi. Insonparvar jamiyat rivojlanishi zamonaviy insonning tolerantlik darajasini oshirishni nazarda tutadi.

Tolerantlik psixologik jihatdan shaxsning boshqa qarash, e'tiqod va qadriyatlarga ega insonlarga nisbatan bag'rikeng, murosali hamda konstruktiv munosabat bildira olish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Ushbu sifat kognitiv (bilim va tushuncha), affektiv (emotsional munosabat) hamda xulq-atvor komponentlarining uyg'un-

ligida namoyon bo'ladi. Tolerantlikning shakllanishi shaxsning ijtimoiy tajribasi, oilaviy tarbiya muhiti hamda ta'lim jarayonidagi kommunikativ tajribalar bilan chambarchas bog'liq. Gumanistik psixologiya vakillari insonni qadriyat sifatida qabul qilish va shaxs erkinligini hurmat qilish tamoyillarini ilgari surganlar. Jumladan, Karl Rogers inson bilan ishlash jarayonida empatiya va shartsiz qabul qilishni asosiy shart deb hisoblagan. Ushbu yondashuv psixolog talabalarda tolerant munosabatni shakllantirishning nazariy asosini tashkil etadi, chunki empatik idrok madaniyatlararo muloqot samaradorligini ta'minlaydi. Madaniyatlararo kompetensiya esa shaxsning turli etnik, diniy va ijtimoiy guruhlar vakillari bilan samarali muloqot o'rnatish, stereotiplardan xoli fikrlash hamda o'z xatti-harakatlarini moslashtira olish qobiliyatini anglatadi. Ushbu kompetensiya tarkibiga madaniy bilim, kommunikativ ko'nikma, refleksiya va moslashuvchanlik kiradi. Psixolog mutaxassis uchun bu sifatlar professional etikaning ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tolerantlikni rivojlantirishda interfaol pedagogik metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Rolli o'yinlar, muammoli vaziyat tahlili, guruhviy muhokama va refleksiv topshiriqlar talabalarning madaniy sezgirlikni oshiradi hamda nazariy bilimni amaliy tajriba bilan integratsiyalash imkonini beradi. Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi: ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish (rolli o'yinlar, madaniyatlararo muloqot simulyatsiyalari); ko'p madaniyatli guruhlar bilan amaliyot orqali talabalarni xilma-xil ijtimoiy guruhlar bilan ishlashga jalb etish; o'zaro tajriba almashish, xorijiy talabalar yoki mutaxassislar bilan uchrashuvlar tashkil etish; refleksiya va o'zini tahlil qilish, ya'ni o'z qarashlari va stereotiplarini anglash hamda ularni tahlil etish.

Tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyaga ega psixologlar mijozlar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatadi, muloqotda noverbal signallardan to'g'ri foydalanadi va konfliktlarni samarali hal qiladi. Rogers shuni qayd etadiki, samimiy qabul qilish va empatiya psixologik yordamning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim omildir [4]. Madaniyatlararo muhitda esa bu yondashuv mijoz bilan chuqurroq aloqa o'rnatishga yordam beradi. Deardorff madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish jarayonida shaxsiy refleksiya, o'z madaniyatini anglash va boshqa madaniy qadriyatlarga hurmat bilan qarashni asosiy shart sifatida ko'rsatadi [5]. Darhaqiqat, ushbu jarayonlar bo'lajak psixolog talabalarda madaniyatlararo kompetensiyaning rivojlanishiga olib keladi. Goleman esa hissiy intellekt darajasi yuqori bo'lgan psixologlarda tolerantlik va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari tezroq rivojlanishini ta'kidlaydi [6].

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish mumkinki, bo'lajak psixologlarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish ularning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu sifatlar nafaqat psixologning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlaydi, balki jamiyatda o'zaro hurmat, hamkorlik va tinchlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bo'lajak psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish oliy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Ushbu sifatlar nafaqat shaxsning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi, balki kelajakdagi kasbiy faoliyat samaradorligini ham ta'minlaydi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda tizimli pedagogik yondashuv va psixologik trening texnologiyalarini joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Shu bois, psixologik ta'lim jarayonida ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психологические проблемы высшей школы. – Л., 1974. – Вып. 2.
2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Знание, 1996.
3. Bennett M.J. (2013). Basic Concepts of Intercultural Communication: Paradigms, Principles, and Practices. Boston: Intercultural Press.
4. Rogers C.R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
5. Deardorff D.K. (2006). The identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241-266.
6. Goleman D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
7. Shaxsda emotsionallikni namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar // ILM-FAN taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar, 2023.
8. Akbaraliyeva A.T. Bo'lajak psixologlarning konsultativ faoliyat malakasini tarkib toptiruvchi kasbiy-shaxsiy sifatlar // Pedagogik mahorat, 2024. – 23 b.
9. Akbaraliyeva A. Talabalarda xulq og'ishining oldini olishning ijtimoiy-pedagogik va psixologik shartlari // Ғылым-білім-өнер интеграциясы: перспективалық жобалар, 2023. – 451 b.
10. Akbaraliyeva A.T. Konsultativ psixologning muhim fazilatları // Lokal urushlarda shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holatlarini stabilashtirish muammolari, 2024. – 193 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.